

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ТЮРКСКИХ ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

Голышева Е.В

доктор PhD, старший научный сотрудник, директор Научно-исследовательского
института развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан,
Ташкент, Узбекистан

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7679-0406>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13889108>

***Аннотация.** Автор рассматривает важность участия стран (включая и Узбекистан) в международных объединениях, таких как Организация тюркских государств, для повышения интенсивности туристских потоков и роста доходов, получаемых от туризма, а также сохранения универсальных ценностей и культурной идентичности на пространстве тюркского мира, путем выработки общих подходов к гармонизации нормативной правовой базы, статистического учета, подготовки кадров и научной деятельности.*

***Ключевые слова:** интеграция, Организация тюркских государств (ОТГ), тюркская идентичность, тюркская культура, туризм, туристский маршрут, Шелковый путь, перспективы развития.*

***Annotatsiya.** Muallif mamlakatlarning (jumladan, O'zbekistonning) Turkiy davlatlar tashkiloti kabi xalqaro uyushmalarda ishtirok etishining turistik oqimlar intensivligini oshirish va turizmdan olinadigan daromadlarning o'sishidagi ahamiyati, shuningdek, normativ-huquqiy baza, statistik hisob hamda kadrlar tayyorlash va ilmiy faoliyatni uyg'unlashtirish bo'yicha umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish orqali turkiy dunyo makonida umuminsoniy qadriyatlar va madaniy o'ziga xoslikni saqlashdagi rolini ko'rib chiqadi.*

***Kalit so'zlar:** integratsiya, Turkiy davlatlar dashkiloti (TDT), turkiy o'ziga xoslik, turkiy madaniyat, turizm, turistik marshrut, Ipak yo'li, rivojlanish istiqbollari.*

***Abstract.** The author explores the significance of the participation of countries, including Uzbekistan, in international unions such as the Organization of Turkic States (OTS) for enhancing tourism flows and increasing tourism-related revenue. The author also highlights the role of such participation in preserving universal values and cultural identity within the Turkic world through the development of unified approaches to harmonize regulatory frameworks, statistical accounting, personnel training, and scientific research in the field of tourism.*

***Keywords:** integration, Organization of Turkic States (OTS), Turkic identity, Turkic culture, tourism, tourist route, Silk Road, development prospects.*

Возрастающая конкуренция на мировом туристском рынке побуждает многие страны к межрегиональной и многосторонней интеграции. Это позволяет им формировать общее туристское пространство, основанное на имеющихся культурных, исторических, религиозных и экономических связях, расширять возможности и условия для создания и продвижения новых туристских продуктов в соответствии с экономическими и социальными интересами каждой страны. Одним из ярких примеров активного международного сотрудничества в туризме можно выделить союз в тюркском мире – Организация тюркских государств (ОТГ).

ОТГ – международная инициатива развития сотрудничества 8 стран: Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, Турции,–Узбекистана и Северного Кипра (площадь – 0,5% от территории Земли, 2,2% – населения планеты, 1,6% – мирового ВВП, им принадлежит 2,4 % мировой торговли) [1]. В качестве партнеров участвуют следующие организации, такие как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), ОБСЕ, Всемирная туристская организация ООН (ЮНВТО), ПРООН и другие.

Основной деятельностью организации является укрепление атмосферы взаимного доверия в тюркском мире, укрепление политической солидарности, ускорение возможностей экономического и технического сотрудничества, обеспечение здоровых человеческих отношений и максимально широкий учет исторических и культурных накоплений тюркского мира. Отметим, что туризм и сохранение культурного наследия стали одними из важнейших областей в схеме сотрудничества организации, особенно в отношении продвижения Шелкового пути. С целью формирования тюркской идентичности и популяризации туристского потенциала в рамках ОТГ создан целый ряд организаций и приняты инициативы, причем не только государственных, частно-государственных, но и частных (см. Табл.) [2]. *Также следует учесть, что туристский потенциал государств-членов ОТГ занимает привилегированное место в многомерном и углубленном процессе сотрудничества, созданном в рамках ОТС.*

Таблица

Наименование организации / проекта	Основные направления деятельности	Год создания / принятия
Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ)	союз тюркоязычных стран, основной целью которого является «налаживание сотрудничества между тюркоязычными народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям совместных материальных ценностей и культурных памятников тюркских народов».	1992
Международная тюркская академия	занимается научно-исследовательской работой, изданием книг и журналов, проведением международных форумов и конференций с известными учеными, а также научными работами по тюркологии.	2010
Фонд Тюркской культуры и наследия	деятельность направлена на исследование, защиту, пропаганду, продвижение культуры и наследия тюркоязычных народов. В своей работе Фонд использует опыт других тюркоязычных и международных организаций и налаживает сотрудничество с ними.	2012
Концепция «Перспективы тюркского мира – 2040» (TURKTIME)	в нее входит создание туристских маршрутов, включающих в себя культурные центры и памятники тюркского мира в разных странах, а также проведение	2021

	зрелищных мероприятий, например, Всемирные игры кочевников.	
Проект «Туристская столица тюркского мира»	целью которого является популяризация туристского потенциала регионов.	2021
Пилотный проект «Табаррук зиёрат»	трансграничный турпродукт по паломническому туризму, который объединяет историко-культурные центры вдоль Шелкового пути в Казахстане и Узбекистане: Туркестан-Самарканд-Ташкент	2021

Источник: составлено автором.

В 2014 году в рамках продвижения туристского потенциала ОТГ был инициирован Проект совместного туристского пакета «Современный Шелковый путь». Данный Проект предоставляет туристам возможность в течение 15 дней познакомиться с уникальной культурной, духовной, исторической и гастрономической жизнью на трассах Шелкового пути через путешествия по странам-участникам организации (Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану, Азербайджану и Турции). В 2022 году для реализации данного Проекта был запущен веб-сайт www.modernsilkroadtour.com. Также отметим, что данный Проект считается передовой практикой для достижения Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) и стимулирования сотрудничества Юг-Юг. Международные эксперты отмечают, что «совместный турпакет Тюркского совета по современному Шелковому пути станет альтернативой маршрутам по следам Марко Поло и Ибн Батутты на Шелковом пути» [3]. Проведенный нами анализ показал, что за десять лет функционирования туристского пакета «Современный Шелковый путь», он так и не стал востребованным и популярным среди туристов и на сегодняшний день уступает Проектам ЮНВТО и ШОС «Туризм на Шелковом пути».

Несмотря на то, что доля туризма в ВВП на пространстве ОТГ пока еще уступает показателям развитых туристских дестинаций и международных объединений, туризм способствует расширению экспорта и привлечению валютных поступлений в платежную систему [4]. Так, в 2023 году доход от туризма стран-участников ОПГ составил 66 млрд. долларов США (4,4% от общего дохода от мирового туризма), а количество туристских прибытий – 104,5 млн. человек (8% от общего количества мировых прибытий) [5,6]. Отметим, что лидером по вышеуказанным показателям является Турция (81,8% от общего туристского дохода в ОТГ, 50,8% – от общего количества туристских прибытий). Узбекистан в туристском рейтинге ОТГ занимает 4-е место по доходам от туризма и 5-е место по туристским прибытиям. Мы считаем, что основными проблемами относительно низких показателей вклада туризма в ВВП стран-участниц ОТГ являются расхождение в методологии сбора и обобщения статистических данных о развитии туристской отрасли, а также недостаточный уровень гармонизации национального и межгосударственного законодательства.

Для того, чтобы инициативы и проекты ОТГ были эффективными и приносили видимые результаты (включая туристские показатели), мы предлагаем рассмотреть ряд вопросов в рамках совершенствования деятельности организации, а именно:

гармонизировать нормативную правовую базу ОТГ в туризме с учетом действующих международных и национальных норм, которая направлена на формирование условий для свободного перемещения граждан в рамках общего туристского пространства, а также использовать общепризнанную терминологию в нормативных правовых документах стран-участников в области туризма;

создать правовые основы для разработки и применения единых требований к качеству предоставления туристских услуг;

выработать единые подходы к стандартизации в туризме, в том числе в области формирования единства классификационных характеристик мест размещения;

определить общие подходы к сбору и систематизации статистической информации о развитии туристской отрасли на пространстве ОТГ в рамках документов Всемирной туристской организации ООН;

скоординировать маркетинговую политику в области диверсификации и продвижения совместных туристских продуктов, включая и Проект «Современный Шелковый путь», на пространстве ОТГ и международном рынке с использованием современных технологий и искусственного интеллекта;

сформировать эффективную систему коммуникации в области науки, технологий и инноваций, обеспечивающую лидерство стран-участников ОТГ в научных исследованиях по следующим направлениям: изменение климата и его влияние на туристский рынок, устойчивое развитие туризма, «зеленый» туризм, сохранение культурного наследия и т.п.;

выработать единые подходы к подготовке кадров для туристской отрасли в странах-участниках ОТГ и формирование предложений по ее развитию с акцентом на практико-ориентированные формы подготовки, а также разработать и внедрить совместные образовательные программы по наиболее востребованным на рынке труда специальностям.

Для более активного вовлечения Узбекистана в интеграционные процессы ОТГ необходимо активизировать участие национальных ученых, включая и сотрудников Научно-исследовательского института развития туризма при Комитете по туризму Республики Узбекистан и специалистов туристской отрасли в международных научных исследованиях и образовательных процессах. Для этого нужно более активно использовать программы ОТГ, направленные на усиление сотрудничества в рамках тюркского мира.

В заключении отметим, что инициативы сотрудничества в тюркском мире, которые начались с процесса саммитов в 1992 году, ставшие форматом ОТГ, в настоящее время представляют собой эффективный механизм диалога и координации в сфере политики, экономики, образования и культуры для тюркских государств. Среди них процесс сотрудничества, особенно связанный с туризмом, является важным элементом устойчивого развития тюркского мира и его места на международном рынке, включая туристском. Дальнейшая работа, на наш взгляд, должна быть направлена на расширение многопланового сотрудничества и усиление взаимодействия на международной туристской арене, повышение координации и обмена опытом в области законодательства, сертификации, статистики, науки и образования, а также изучение и реализацию новых направлений деятельности в сфере туризма. При этом, государственные органы, а также частный сектор туризма стран-участников ОТГ должны работать скоординировано для достижения общей цели – «создание единого туристского пространства в тюркском мире с учетом экономических и социальных интересов каждой страны».

REFERENCES

1. “Turkic Economic Outlook: 2023 Annual Report”. № 4. 2023 // https://ereforms.gov.az/files/te_review/pdf/en/turkic-economic-outlook-2023-january-december-no4_doc_en1.pdf.
2. Живалов В.Н., Чимирис Е.С., Алиев Т.М. Организация тюркских государств: перспективы развития и риски для Евразийского экономического союза // <https://cwejournal.hse.ru/zhivalov22023>.
3. Eli Hadzhieva “The Silk Road, Revived”, SkyLife Magazine, 01/04/2018 // <https://www.skylife.com/en/2018-04/the-silk-road-revived>.
4. Vusal Gasimli. Turkic States Economy. – Organization of Turkic States: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD. – 2023 – 449 p.
5. Report on Turkic Economies 2023: Digital Trade and Investment. Turkic Academy – ERCNET. December 2023. // <https://www.turkicstates.org/assets/pdf/yayinlar/turk-ekonomileri-raporu-2023-dijital-ticaret-ve-yatirim-26-en.pdf>
6. UN Tourism Barometer // <https://www.unwto.org/un-tourism-world-tourism-barometer-data>.